

El profesor ideal

doi: 10.5281/zenodo.4299186

ÁNGEL CROVETTO

Licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Egresado de la Maestría en Educación por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Director de la revista Futuro Hoy del Instituto de Extrapolítica y Transhumanismo de la Sociedad Secular Humanista del Perú. Actualmente se desempeña como Docente en CENFOTUR e investigador del grupo de estudios IET.

✉ angelcrovetto1@gmail.com 🌐 angelcrovetto.com

¿Te imaginas a un profesor que pueda brindar una educación personalizada a cada estudiante? Un profesor que pueda ofrecerle durante todo el tiempo que sea necesario una variedad de ejercicios para que practique, retroalimentación específica de sus avances, evaluaciones constantes, y además, estar siempre disponible para todas sus consultas. Un profesor que como parte de sus funciones reconozca la situación emocional de sus alumnos; que posea el tiempo suficiente para conversar con él o ella y tratar de comprender sus necesidades emocionales. Un profesor que tenga un vasto conocimiento de su materia y que si el estudiante lo necesitara, el profesor pueda aprender muchas otras disciplinas solo para orientarlos mejor. Ello implicaría que el profesor deba estar en constante actualización para cubrir siempre las expectativas de sus alumnos. ¿Te imaginas tener un profesor que no tenga la necesidad de hacer huelgas, pedir aumentos de sueldo o nuevos libros para enseñar? ¿Existe ese profesor?

Pues en la actualidad no; sin embargo, podemos afirmar que sí existen todos los insumos para poder crearlo... ¡sí!, crearlo. Me estoy refiriendo a un profesor virtual. En la actualidad existen diversos campos del desarrollo tecnológico digital que podrían interactuar y combinar esfuerzos para configurar a este profesor virtual ideal.

Según la revista Telos, de la Fundación Telefónica, la inteligencia artificial general (IAG) es aquella que "tiene la capacidad de razonamiento, abstracción, comunicación y que puede formular y entender el conocimiento" (Bermúdez & Atela, 2019). Este nivel de evolución de la IA implica además haber desarrollado otros sistemas como la Big Data, el procesamiento del lenguaje natural, la inteligencia emocional artificial, los bots conversa-

cionales, el reconocimiento facial y además la antropomorfización de software. La combinación de todos estos sistemas permitirían, por lo menos como hipótesis, que se pueda desarrollar un profesor como el descrito líneas arriba. ¿Cómo funcionaría? La IAG aún no se logra desarrollar, pero pienso que la pregunta no es si lo lograremos, sino más bien cuándo lo haremos.

Iniciemos la breve explicación: los denominados MOOC (Massive Online Open Courses) permiten que se brinde enseñanza libre a cientos de miles de estudiantes en diferentes campos del conocimiento. Para Tomás Olarte (2018) de la Universidad EAFIT, los MOOC le permitieron basar su tesis de maestría en intentar identificar y predecir los factores concurrentes para determinar la permanencia de los estudiantes en los cursos a partir de los enormes bancos de información generados por las interacciones que los mismos estudiantes desarrollaron durante los cursos. Esta tecnología cada vez se va perfeccionando a través del desarrollo de la BIG data, la minería de datos y machine learning.

Si a todos estos desarrollos tecnológicos le agregamos los avances en las técnicas de antropomorfización de los bots conversacionales, como puede ser el ejemplo de la app Réplika o cualquier otro bots de servicio al cliente de nueva generación, podríamos estar teniendo todos los insumos necesarios para lograr "crear" a ese profesor virtual ideal.

Sin embargo, no todo es tan fácil, los educadores y los que investigan sobre el cómo aprende el ser humano aún no se ponen de acuerdo en una teoría general sobre este tema, pues existen múltiples hipótesis: las Inteligencias múltiples, Inteligencia emocional, Formación por competen-

cias, el Conductismo, Cognitivismo, Conectivismo y el enfoque TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge), que orienta por lo menos de forma teórica, el cómo elaborar un modelo de enseñanza aprendizaje incorporando la tecnología como parte del proceso. Pienso que aún es una incógnita el campo del aprendizaje humano ya que el mismo cerebro humano aún sigue siendo un misterio por resolver.

Finalmente, hay que resaltar que la educación es un proceso multidimensional que no solo abarca al factor docente, aunque ciertamente es uno de los más importantes. En este sentido pienso que desde

el lado de la enseñanza podremos tener grandes oportunidades y desarrollos tecnológicos que combinados pueden generar al supuesto profesor virtual ideal, pero desde el lado del aprendizaje, es decir desde la perspectiva del estudiante, aún tendremos a seres humanos que en esencia siguen siendo seres complejos de comprender y más aún de educar. Falta mucho para ese futuro en el cual el profesor virtual ideal aparezca, pero creo que en algún momento cercano debemos conversar seriamente de esta posibilidad y las implicancias que podría generar en la educación. Ojalá cuando llegue ese momento estemos listos para esa conversación.

Referencias bibliográficas

Bermúdez, J & Atela, L. (2019, 8 de octubre). La inteligencia artificial general. Telos, Fundación Telefónica. https://telos.fundaciontelefonica.com/inteligencia-general-artificial-infografia/?_ga=2.75078801.2057367640.1601951208-1291667328.1600275216

Instituto de Ingeniería del Conocimiento - IIC. (2018, 2 de noviembre). ¿Qué es el Procesamiento de Lenguaje Natural y cómo aplicarlo? [Video] Youtube. <https://youtu.be/5c0q!h54uqE>

Canal En VIVO - Universidad EAFIT. (2018, 10 de octubre). La inteligencia artificial en la educación. [Video] Youtube. <https://youtu.be/3QIo-MAhiwM>

Fundación Innovación Bankinter. (2019, 26 de junio) Inteligencia Artificial cognitiva y emocional | Dor Skuler. [Video] Youtube. <https://youtu.be/STehWZeUGAw>

Cómo citar este artículo:

Crovetto, A. (2020). El profesor ideal. Futuro Hoy. Vol. 1. Nro. 1. (25-26). Fondo Editorial de la Sociedad Secular Humanista del Perú. doi: 10.5281/zenodo.4299186

Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons 4.0 Reconocimiento 4.0.